

НЕФТ САНОАТИ АСБОБ-УСКУНАЛАРИ КОРРОЗИЯСИНИ КЎЗГАТУВЧИ МИКРООРГАНИЗМЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ ИНГИБИТОРЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Ёдгорова Фарангиз Шахобиддиновна¹, Пармонов Асқар Басимович²

¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, Микробиология институти

²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215973>

Аннотация. *Maqolada Surxondaryo viloyati “Термиз Нефт база”си МЧЖ Денов филиалидан олинган намуна ва қурилма қириндиларидан биокоррозия кўзгатувчи микроорганизмлар ажратилиб, MALDI-TOF масс-спектрометрия усули ёрдамида идентификация қилинди. Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida ва Serratia marcescens штамлари металл юзасида биоқатлам ҳосил қилиши ва коррозия жараёнини жадаллаштириши аниқланди. Шунингдек, синтез қилинган ингибиторлар — 4-учламчи бутилбензой кислотанинг винил эфири, 2-бромбензой кислотанинг винил эфири ҳамда 1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин биокоррозияга қарши самарадорлиги синовдан ўтказилди. Натижаларга кўра, 1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин ингибитори юқори бактерицидлик фаоллик кўрсатиб, импорт ингибитор “Kvatramin-1001” билан таққосланганда тенг ёки устун самарадорликка эга эканлиги аниқланди.*

Калим сўзлар: биокоррозия, *Pseudomonas*, *Serratia*, ингибитор, MALDI-TOF.

Кириш

Нефт-газ саноати металл жиҳозлари, қувурлари ва омборлари коррозия таъсирида сезиларли зарар кўради. Бу жараённинг муҳим қисми биологик омиллар билан боғлиқ бўлиб, биокоррозия деб аталади. Биокоррозия кўпинча сульфатни камайтувчи бактериялар (*Desulfovibrio* spp.), нитрат ва темирни қайта тикловчи бактериялар, шунингдек, *Pseudomonas* ва *Serratia*, турлари билан боғлиқ. Жаҳон амалиётида кўпинча биокоррозияни кўзгатувчи микроорганизмлар сифатида *Pseudomonas*, *Desulfovibrio*, *Serratia*, *Acetobacterium* турлари қайд этилади. Ушбу микроорганизмлар металл юзасида биоқатлам ҳосил қилиб, коррозия жараёнини жадаллаштиради.

Тадқиқот ишлари Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти “Термиз Нефт база”си МЧЖ Денов филиалидан олинган намуна ва қурилма қириндиларидан биокоррозия кўзгатувчи бактерияларни ажратиш, уларни идентификация қилиш. Шу муносабат билан, нефт-газ саноатида биокоррозиянинг олдини олиш ва металл конструкцияларни ҳимоя қилиш мақсадида **самарали ингибиторларни** ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалиётда қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот объекти ва усуллари.

Тадқиқотлар доирасида Ўзбекистоннинг Сурхондарё вилояти “Термиз Нефт база”си МЧЖ Денов филиалига қарашли кимё нозорат лабораториясида нефт асбоб-ускуналаридан микроорганизмлар ажратиб олинди ва GOST 9.506-87 давлат стандарти талаблари асосида, гравиметрик усулда GOST 1050-87 бўйича Ст-3 маркали пўлат намуналарида 40 °С ҳароратда биокоррозияни кўзгатувчи микроорганизмларга қарши биоингибитор сифатида синовдан ўтказилди.

Микроорганизмларни Raymondo суяқ озуқа муҳитида металл пластинкалар иштирокида инкубация қилинди.

90 дан ортиқ углеводород оксидловчи бактериялар ажратиб олинди. Олинган изолятлар MALDI-TOF масс-спектрометрия усули ёрдамида идентификация қилинди. Тадқиқот натижасида қуйидаги биокоррозия кўзгатувчи бактериялар аниқланди:

- *Pseudomonas fluorescens*,
- *Pseudomonas putida*,
- *Serratia marcescens*.

Pseudomonas fluorescens — грам-манфий, ҳаракатчан, аэроб ва споралар ҳосил қилмайдиган бактерия бўлиб, асосан нефт билан ифлосланган тупроқ ва сув муҳитларида учрайди. Бу тур метаболик фаолияти кенг бўлгани сабабли турли органик моддаларни парчалай олади. У **флуоресан пигмент** (пиовердин) ишлаб чиқаради, бу пигмент темир ионларини боғлашда муҳим аҳамиятга эга. *P. fluorescens* ўсимликлар илдизи билан ризосфера ҳудудида симбиоз муносабатлар ҳосил қилиб, ўсимлик ўсишини рағбатлантирувчи ва фитопатогенларга қарши табиий антагонист сифатида ҳам танилган. Шу билан бирга биофилм ҳосил қилиб, **металл юзасида биокоррозия** жараёнларида ҳам қатнашади.

Pseudomonas putida — грам-манфий, аэроб, ҳаракатчан ва метаболик жиҳатдан жуда хилма-хил имкониятларга эга бўлган бактерия. Табиий муҳитда, хусусан, тупроқ, сув ва нефт саноати чиқиндиларида кенг тарқалган. У ароматик углеводородлар, феноллар ва бошқа ксенобиотик бирикмаларни парчалаш хусусияти билан машҳур бўлиб, биоремедиация жараёнларида фаол қўлланилади. *P. putida* шунингдек, биофилм ҳосил қилиш қобилиятига эга бўлиб, баъзи ҳолларда саноат жиҳозларининг металл юзасида **коррозия жараёнларини тезлаштириши** кузатиш мумкин. Шу билан бирга, патоген эмас ва одатда хавфсиз бактерия сифатида қаралади, бироқ иммунитетни паст одамларда нозокомиал инфекциялар чақиритиши мумкин.

Serratia marcescens — грам-манфий, факультатив анаэроб, ичак тайоқчасимон бактериялар оиласига мансуб бўлиб, табиий муҳитда, сув ва тупроқда, шунингдек, турли клиник шароитларда учрайди. У ўзининг ўзига хос **қизил пигмент** — **продигиозин** ишлаб чиқаради. Бу бактерия биофилм ҳосил қилиш ва турли сиртларда узок муддат яшаш қобилиятига эга. Клиник аҳамиятига кўра, *S. marcescens* кўплаб **нозокомиал инфекциялар** (сийдик йўллари, нафас йўллари ва жарроҳлик яралари инфекциялари) кўзгатувчиси сифатида танилган. Саноат ва технологик жараёнларда эса биофилм ҳосил қилиб, **металл коррозиясини** тезлаштириши мумкин.

Ажратилган штаммларнинг биокоррозия кўзгатиш хусусиятлари лаборатория шароитида тажрибавий синовлар орқали ўрганилди. Бактерияларнинг металл юзасида биоқатлам ҳосил қилиши сканерловчи электрон микроскоп (NL CD – 307B) ёрдамида тасдиқланди.

NL CD – 307B таҳлиллари металл юзасида биоқатлам ҳосил бўлишини ва бактериялар таъсирида микрокоррозиялар юзага келишини кўрсатди.

Ингибиторларни синтез қилиш ва синовдан ўтказиш

Тадқиқот доирасида бир қатор кимёвий бирикмалар синтез қилинди. Улар қуйидагилардан иборат:

1. 4-учламчи бутилбензой кислотанинг винил эфири,
2. 2-бромбензой кислотанинг винил эфири,
3. 1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин.

Синтез қилинган ингибиторлар “Термиз Нефт база”си МЧЖ Денов филиали лабораториясида GOST 9.506-87 талаблари асосида, гравиметрик усулда GOST 1050-87 бўйича Ст-3 маркали пўлат намуналарида, 40°С ҳароратда синовдан ўтказилди. Қиёслаш мақсадида ҳозирги кунда ишлатилаётган импорт ингибитор — “Kvatramin-1001” препарати назорат сифатида олинди. (1-жадвал)

1-Жадвал

Ишлаб чиқарилган бирикмаларни биоингибиторлик хоссалари

№	Синтез қилинган ингибиторлар	Ингибитор концентрацияси, мг/л					
		Serratia marcesens			Pseudomonas putida		
		0,0025	0,025	0,1	0,0025	0,025	0,1
		Ингибиторларнинг бактерицидлик хоссалари, %					
1	4-учламчи бутилбензой кислотанинг винил эфири	79	86	95	88	94	98,9
2	2-бромбензой кислотанинг винил эфири	72	81	90	83	89	94,1
3	1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин	95	96	99,9	96	98	100
4	Kvatramin-1001 (назорат)	96	98	100	98	100	100

Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики тавсия этилган ингибиторлар 0,0025 мг/л концентрацияда *Serratia marcesens* штаммига 72-95 %, *Pseudomonas putida* штаммига нисбатан 94-98 % фаоллик номоён қилди. Уларнинг фаоллиги 0,025 мг/л концентрацияда мос равишда 81-96, 89-98; 0,1 мг/л концентрацияда эса 90-99,9 ва 94,1-100 % ни ташкил этди.

1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин ингибитори айниқса юқори самарадорликка эга бўлиб, импорт ингибиторга тенг ёки устун натижалар кўрсатди.

Хулоса

1. Ўзбекистон нефт конларидан биокоррозия кўзғатувчи микроорганизмлар ажратилиб, уларнинг коррозия жараёнига таъсири илмий асосда ўрганилди.
2. Синтез қилинган ингибиторлар (айниқса, 1-фенил-3-метилбутин-1-ол-3-уротропин) паст концентрацияда ҳам юқори бактерицидлик самарадорликка эга эканлиги аниқланди.
3. Импорт ингибитори “Kvatramin-1001” билан таққослаганда маҳаллий ингибиторлар амалиётда қўллашга тўла тавсия этилади.
4. Олинган натижалар нефт-газ саноати металл конструкцияларини биокоррозиядан химоя қилишда илмий ва амалий аҳамиятга эга.

5. Тавсия этилган кимёвий бирикмалар нефт-газ саноати қурулмаларини, металл конструкцияларини биокоррозиясини келтириб чиқарувчи микроорганизмларга қарши ингибитор сифатида кенг қўллашга тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Beech, I.B., Sunner, J. (2004). Biocorrosion: towards understanding interactions between biofilms and metals. *Current Opinion in Biotechnology*, 15(3), 181–186.
2. Videla, H.A., Herrera, L.K. (2009). Microbiologically influenced corrosion: looking to the future. *International Microbiology*, 12(3), 169–180.
3. Little, B.J., Lee, J.S. (2007). *Microbiologically Influenced Corrosion*. Wiley-Interscience.
4. ГОСТ 9.506–87. Металлы и сплавы. Методы лабораторных испытаний на стойкость к биокоррозии.
5. ГОСТ 1050–87. Сталь углеродистая конструкционная.